

Кузнєцов М.А., Жолінська О.О.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

ПРЕДИКТОРИ АКАДЕМІЧНОЇ ПРОКРАСТИНАЦІЇ У СТУДЕНТІВ PREDICTORS OF ACADEMIC PROCRASTINATION IN STUDENTS

Within the framework of this theoretical and practical research, the inherent predictors of academic procrastination among students are examined. The paper includes an analysis of factors influencing students' propensity to delay the completion of academic tasks. In particular, the most influential psychological and social factors are investigated, and a review of existing studies and theoretical sources from previous years is conducted. The research aims to improve the quality of students' academic performance and develop a set of recommendations to reduce the level of academic procrastination.

Keywords: *academic procrastination, factors, students, predictors.*

Постановка проблеми. Прокрастинацію в академічній сфері можна безсумнівно визнати однією з найбільш актуальних і розповсюджених проблем з усього розмаїття, з яким стикається студентська громада сучасності. Саме цей явище вважається однією з ключових перешкод на шляху до успішного виконання навчальних завдань та набуття студентами належних компетенцій.

Із розвитком технологій та широкою доступністю інформації у студентів з'являється набагато більше можливостей для навчання та саморозвитку. Однак одночасно із кількістю навчальних джерел збільшується і кількість відволікаючих факторів. Це вимагає усвідомленої фільтрації інформації та чималих вольових зусиль задля цілеспрямованої концентрації саме на належних завданнях.

Немає ніяких сумнівів в тому, що прокрастинація є руйнівним процесом для особистості, саме тому вона потребує якомога більш пильних розгляду та дослідження.

Виклад основного матеріалу. Прокрастинація – це відкладання справ або інших обов'язків на «потім», яке обумовлене глибинними внутрішніми процесами, та спричиняє людині чимало моральних проблем, а також нерідко призводить до суттєвих збитків у майбутньому. Так чи інакше із цим явищем стикалася більшість людства. Історія знає чимало запеклих прокрастинаторів серед митців та політичних діячів, тож можна впевнено стверджувати, що прокрастинація як така завдає збитків не лише окремим особистостям, але й, у глобальному сенсі, усьому людству, і, як би не вона, витворів мистецтва, а також наукових відкриттів наразі ми б мали набагато більше. Відкладаючи справи, ми відкладаємо життя, яке, між тим, не безкінечне.

Хоча прокрастинація це досить поширена проблема, наразі глибина та обсяг дослідження цього феномену можуть бути охарактеризовані, як «вкрай недостатні». Більшість досліджень прокрастинації наразі націлені переважно на відокремлення та класифікацію різних видів цього феномену, тоді як навіть загальної теорії, яка б була безумовно прийнята усіма дослідниками, поки що не існує.

А, між тим, прокрастинація продовжує здійснювати свій руйнівний вплив. Наприклад, дуже цікаві результати нещодавніх досліджень, проведених Фушіа Сіруа у Єпископальному університеті Шербрука, свідчать про те, що прокрастинація суттєво і дійсно негативно впливає на людське здоров'я. Це охоплює два аспекти. По-перше, схильність до прокрастинації плекає стрес, який, в свою чергу, завдає шкоди імунній системі. По-друге, через хронічну прокрастинацію регулярно відкладаються корисні звички, а саме: фізичні вправи, повноцінний сон і таке інше. Все вище перераховане в подальшому впливає на здоров'я далеко не найкращим чином, а відстрочені у часі наслідки ускладнюють встановлення зв'язку між наявним станом та чимось, що не було зроблене декілька років тому. Існує безліч різноманітних теорій, що намагаються всебічно розглянути та охопити усі причини виникнення прокрастинації, проте наразі не існує єдиної прийнятої теорії (Burka J.D., Yuen L.V., 2008).

Деякі фізіологи, наприклад, вважають, що схильність до прокрастинації формується на пренатальному рівні, а мозкові структури можуть допомогти завчасно викрити майбутніх прокрастинаторів. Однак ця теорія не є пануючою, і зараз увага більше зосереджена на психологічних аспектах.

Однією із причин відкладання завдань є страхи, пов'язані з їх виконанням та можливими наслідками, притому, це може стосуватися обох з протилежних полярностей. Спричинити прокрастинацію можуть як страх своєї успішності та того, як результат буде прийнятий оточенням, так і страх здійснити помилку та когось підвести. Тобто, прокрастинатори можуть обмежувати себе, боячись не тільки неуспішності, але й успіху та його негативних наслідків, таких як критика, заздрощі чи надмірна увага. Важливо відзначити, що багато з цих страхів можуть бути несвідомими, і для поліпшення ситуації їх слід перевести на свідомий рівень. Це ж стосується глибинних установок та батьківських директив.

Деякі люди схильні до перфекціонізму. Згідно їх уявленням, золотої середини не існує, все має бути ідеальним, інакше – ніяк. Така позиція може також призводити до відмови від завдань, якщо прокрастинатор не має абсолютної впевненості, що здатен виконати їх на 100%. Прокрастинатори часто катастрофізують наслідки, що призводить до реакції, яка нагадує завмирання. Іншою причиною прокрастинації є бунт або підсвідомий протест. Наприклад, студент може проявляти академічну прокрастинацію,

якщо обраний кимось іншим (значущими дорослими) напрямком не є йому цікавим, або якщо тиск оточуючих є надмірним.

Ще дуже важливим аспектом є розрив в уяві прокрастинатора між собою в теперішньому та собою в майбутньому. Прокрастинатори часто присвоюють своєму майбутньому "я" надздібності, перекладаючи відповідальність на ту покращену версію себе, яка, на їхню думку, зможе впоратися з усім набагато якісніше.

Всі згадані вище психологічні теорії в більшості є дотичними до несвідомих станів та процесів. Але що стається, коли прокрастинатор, за допомогою терапевта чи саморефлексії, усвідомлює першопричини проблеми, що його спіткала?

Прокрастинація, звісно, миттєво не зникне магічним чином, але, усвідомивши її наявність та визначивши основні рушійні сили, прокрастинатор може взяти ситуацію під контроль: розробити нові сценарії, стратегії і паттерни поведінки та мислення, шляхи самоконтролю та раціонального використання власних ресурсів.

І от лише у цей момент постає необхідність у аналізі особистих якостей прокрастинатора, а також впливових зовнішніх факторів. До першої групи пропонуємо віднести темперамент і характер особистості, рівень мотивації та самоконтролю, рівень осмисленості та здатність до саморефлексії, силу волі, цілеспрямованість, зацікавленість. До другої групи входить оточення прокрастинатора, зовнішні мотиваційні чи відволікаючі фактори, виснажуючи чи ресурсні впливи.

Часто прокрастинатор відволікається приємними для себе справами, такими як прогулянки, ігри, соціальні мережі, спілкування з друзями, шопінг, перегляд фільмів, слухання музики тощо. Ці приємні заняття сприяють виробленню дофаміну – гормону радості і задоволення. Якщо рівень мотивації прокрастинатора не достатній, а також відсутні сила волі та самоконтроль належного рівня, прокрастинатор обере швидкий, простий та доступний спосіб отримання дофаміну. Основна проблема полягає в тому, що для тих, хто страждає від хронічної прокрастинації, миттєве задоволення має більший пріоритет порівняно з майбутніми перспективами. Прокрастинатори прагнуть якнайшвидше позбутися негативних емоцій, тому вони легко підкорюються імпульсу відкласти завдання. Виходячи з цього, для подолання прокрастинації людина повинна, насамперед, подолати саму себе: усвідомити та визначити факт прокрастинації, впоратися із захисними механізмами психіки, і лише потім застосувати осмислене вольові зусилля для здійснення дорослого вибору.

Сила волі та прокрастинація взаємодіють у складному та розгалуженому тандемі, який цілковито проявляється при переході від неусвідомленого до усвідомленого рівня (Кузнецов М.А., Галата О.С., 2021). Тільки тоді, коли усі установки, директиви та вторинні вигоди проаналізовані, виключені та враховані, питання подолання прокрастинації

стає суто справою сили волі. Проте, важливо вкотре зазначити, що жодні вольові зусилля не можуть подолати внутрішні блоки та опір без абсолютного розуміння цього феномену.

Висновки та перспектива подальших досліджень. З'ясовано, що прокрастинація – це без перебільшень вкрай серйозна проблема, яка, незважаючи на це, ще не отримала достатньо уваги у науковому світі. Прокрастинація представляє собою яскравий вияв самосаботажу і суттєво відрізняється від більш розповсюдженого ярлику «лінь» і може завдати значних життєвих, моральних та психологічних втрат, якщо не приймати заходів для її подолання. Наявне дослідження спрямоване на детальне вивчення академічної прокрастинації, а саме, її предикторів, тобто, найрозповсюдженіших факторів, що обумовлюють розвиток та погіршення рівня прокрастинації. Однією з теорій дослідження є те, що на погіршення успішності студентів, обумовлене прокрастинацією, впливають нудьга та недостатня вмотивованість. Коли студент нудьгує підчас навчального процесу, він втрачає свою привабливість.

Виявивши дійсні предиктори прокрастинації, ми отримаємо змогу розробити низку дійсно ефективних рекомендацій задля покращення результатів навчання та, як наслідок, отримання країною більш досвідчених та обізнаних у своїй сфері спеціалістів.